

UDK: 9'433'91'910,2

**AZONALLIK VA BALANDLIK MINTAQALARI: TABIIY GEOGRAFIK
QONUNIYATLAR VA HUDUDIIY XUSUSIYATLAR**

Shodiyev Hamza Ro'ziqulovich

Navoiy davlat universiteti, Geografiya kafedrası professori.
pedagogika fanlari doktori (DSc).

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-7050-4702>

e-mail: shodiye5052@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18654547>

Annotatsiya. Mazkur maqolada tabiatning hududiy farqlanish qonuniyatlari, xususan zonallik, azonallik va balandlik mintaqalari tushunchalari ilmiy asosda yoritilgan. Azonallikning mohiyati, shakllanish omillari hamda zonallik qonuni bilan o'zaro bog'liqligi izohlangan. Shuningdek, tog'li hududlarga xos bo'lgan balandlik mintaqalari va ularning bosqichma-bosqich almashinuvi tavsiflangan. Maqolada O'rta Osiyo hududi misolida, jumladan Amudaryo va Sirdaryo vodiylari hamda Tyanshan va Pomir tog' tizimlari misolida ushbu qonuniyatlarning amaliy namoyon bo'lishi ko'rsatib berilgan. Bundan tashqari, azonallik va vertikal zonallikning xo'jalik faoliyatidagi ahamiyati hamda global iqlim o'zgarishi sharoitida yuzaga kelayotgan muammolar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Tabiiy geografiya, hududiy farqlanish, geografik zonallik, azonallik, balandlik mintaqalari, vertikal zonallik, landshaft, relyef, iqlim, sektorlik, tog' landshaftlari, O'rta Osiyo, Tyanshan, Pomir, Amudaryo, Sirdaryo, global iqlim o'zgarishi.

KIRISH. Yer yuzasidagi tabiat bir xil emas, balki murakkab va xilma-xil tuzilishga ega.

Iqlim, relyef, tuproq, o'simlik va hayvonot dunyosi hududdan hududga farq qiladi. Ushbu farqlanishlar tabiiy geografiyada muhim qonuniyatlar orqali tushuntiriladi. Shular jumlasidan zonallik, azonallik va balandlik mintaqalari tushunchalari tabiatning hududiy tuzilishini izohlashda asosiy ilmiy tayanch hisoblanadi. Ayniqsa, azonallik va balandlik mintaqalari zonallik qonunini to'ldirib, tabiiy jarayonlarning yanada murakkabligini ochib beradi. Ushbu maqolada azonallik va balandlik mintaqalari mohiyati, ularning shakllanish omillari, asosiy xususiyatlari hamda O'rta Osiyo misolida namoyon bo'lishi keng va izchil yoritiladi.

Tabiatning hududiy farqlanishi bir nechta qonuniyatlar asosida amalga oshadi. Geografik zonallik Yer sharining quyosh radiatsiyasi bilan ta'minlanishiga bog'liq bo'lib, ekvatorial zonadan qutbiy zonagacha bo'lgan tabiiy zonalarining ketma-ket joylashishini anglatadi. Biroq Yer yuzida faqat zonallik bilan izohlab bo'lmaydigan ko'plab tabiiy hodisalar mavjud. Ana shunday hodisalar azonallik va balandlik mintaqalari orqali tushuntiriladi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Azonallik tushunchasi va uning mohiyati.

Azonallik — bu geografik kenglik va iqlim zonalariga bog'liq bo'lmagan holda shakllanadigan tabiiy jarayonlar va landshaftlardir. Azonallik hodisalari turli iqlim zonalarida uchrashi mumkin, ammo ularning shakllanishi boshqa omillar bilan belgilanadi.

Azonallik qonuni ham zonallik qonuniga o'xshab umuman geografik qonun bo'lib, geografik komplekslarning barcha komponentlarida o'z aksini topadi. Bir- biridan butunlay mustaqil bo'lgan bu ikki qonun er yuzining barcha qismiga birdekta'sir ko'rsatadi.

Quruqlikdagi geografik kenglik mintaqasi bir xil emasligi, geografik joylashgan oʻrni, okean boʻylarida va kontinental tumanlarda joylashganligini aniqlab beradi. Okean boʻylarida namlik bosim boʻlsa, kontinental tumanlarda havo quruq boʻlib, okean taʼsiri juda past darajada boʻladi. Shuning asosida mintaqalar okean boʻylari va kontinental sektorlarga boʻlinadi. Bunday sektorlik Evrosiyoning moʻtadil va subtropik mintaqalarida, ayniqsa, kontinentda maksimal darajada juda aniq koʻrinadi. Bu erda nam oʻrmon landshafti okean boʻylaridan materik ichkarisiga borgan sari, quruq dasht landshaftiga, keyin esa kontinental sektorning chalachoʻl va choʻl landshaftiga oʻzgarib boradi.

Tropik, subekvatorial va ekvatorial mintaqalarda sektorlik aniq ajralmaydi. Passatlar mintaqalarning sharqiy chekkalariga, nam tropik oʻrmonlarga yogʻin- sochin olib keladi. Ichki va gʻarbiy tumanlarda quruq, issiq iqlim, choʻlning gʻarbiy qismi okeanga qarab ketadi. Ikki sektordan ekvatorial va subekvatorial mintqa boʻlinib chiqadi.

Sektorlar namlik va issiqlik boʻyicha ajraladigan ikki mayda birlikka boʻlinadi.

Masalan, birdek boʻlgan yogʻin-sochin, yiliga 150-200 mm miqdoridagi yogʻin - sochin tundrada botqoqlik, tropiklarda choʻlning paydo boʻlishiga taʼsirini koʻrsatishi mumkin.

Yer yuzidagi zonalarining boʻlinishida radiacion balans va yillik yogʻin sochin, yaʼni er yuzi havosining namligi yotadi. Quruqlikning radiacion balansi ekvatoridan qutblarga kamayib boradi, u ekvatorida 100 kkal/sm² tashkil qilsa Sankt- Peterburgda 24 kkal/sm² teng. Biroq, quruqlik indeksi geografik zonani toʻliq xarakterlamaydi, uning ahamiyati har xil zonada oʻziga xosligi bilan masalan, taygada, moʻtadil mintaqaning keng bargli oʻrmonida va ekvatorial oʻrmonlarda ajralib turadi. Shuning uchun, olimlar geografik zonallikning biroz universal baholashini qidirmoqda.

Ayrim tabiatning xususiyatlari qutblardan ekvatorga, materiklarga qarab ayniqsa shimoliy yarim sharda davriylik qaytalanib turadi. Oʻrmonsiz tundradan moʻtadil mintaqaning oʻrmon zonasining janubiga, undan keyin dasht va oʻrtacha choʻl, subtropikdan, tropikga keyinchalik oʻrmonli ekvatorial mintaqaga qarab davrli qaytalanib turadi.

Odatda, tabiat zonolari oʻsimliklar nomi bilan ataladi, har xil materikda birdek tabiat zonasida oʻsimlik qoplami birdek oʻxshashlikka ega. Biroq, oʻsimliklarning tarqalishiga faqatgina zonallik, iqlim xususiyatlari taʼsir koʻrsatib qolmay, boshqa omillar, materiklar evolyuciyasi, yotqiziqqlarning xususiyati, albatta inson faoliyati ham taʼsir koʻrsatadi.

Mintaqalarning strukturasi va tabiat zonalarining yigʻindisi arktik mintaqalardan ekvatorlarga qarab oʻzgarib boradi. Bu soha boʻyicha quyosh radiaciyasi oʻsib borishi, namlikning oʻzgarishi bilan regional farqlar ham oʻzgarib boradi. Tropik kengliklarda landshaftlar har xil xarakterga ega boʻlib, polyar hududlarda uzluksiz namlik, issiqlikning etishmovchiligidan, bu landshaftning xilma- xilligi past boʻladi. Masalan, togʻlarda balandlik mintaqasida zonallik er yuzidan yuqoriga koʻtarilgan sari aniq koʻrinadi. Dastlab togʻ oʻsimliklari bilan hayvonot dunyosi tekislikda shakllangan, togʻ balandlashgan sari oʻsimlik va hayvonot dunyosining rivojlanishi ham oʻsib borgan. Umuman, oʻsimlik va hayvonot dunyosi turlarining har xilligi togʻlarda tekislikka qaraganda 2-5 hissa koʻproq.

Vertikal zonallik tiplarida zonalarining almashishi, qaysi geografik zonada joylashganligiga bogʻliq boʻlib, tekislikdagi zonalardek almashmaydi. Togʻda zonallik oʻziga xos xossalari boʻyicha shakllanadi, togʻ landshafti yuqoriga koʻtarilgan sari kichirayib boradi.

Bundan boshqa janubiy va shimoliy yarim sharning yuqorgi kengliklarida geografik zonallik bir-biridan ajralib turadi. Shimoliy yarim sharning materiklaridagi geografik zonalardagi eng katta kengliklar janubiy yarim sharda uchramaydi. Shimoliy va Janubiy yarim shardagi quruqlik va okeanlarda har xil guruh o‘simlik turlari va hayvonotlar yashaydi. Shimoliy yarim sharning yuqori kengliklarida oq ayiq yashasa, janubiy yarim sharning yuqorgi kengliklarida pingvinlar yashaydi.

Bundan boshqa qutb asimmetriyasining bir qancha belgilari bor bo‘lib, barcha zonalar (gorizontal va balandlik) shimolga qarab o‘rtacha 10^0 surilgan.

Masalan, janubiy yarim sharning cho‘l zonasi ekvatorga (22^0 j.k.), shimoliy yarim sharga qaraganda (37^0 sh.k.) yaqinroq, anticiklonal mintaqa shimoliy yarim sharga (25 va 35^0) qaraganda janubiy yarim sharda ekvatorga 10^0 yaqinroq joylashgan. Ko‘pchilik issiq okean oqimlari janubiy yarim sharga emas ekvatorial kenglikdan Shimoliy yarim sharga qarab oqadi, shuning uchun janubiy yarim sharning o‘rta va yuqori kengligiga qaraganda, shimoliy yarim sharning o‘rta va yuqori kengliklarida iqlim yumshoqroq keladi.

Tadqiqot metodologiyasi. O‘rta osiyo misolida azonallik va balandlik mintaqalari.

O‘rta Osiyoda Amudaryo va Sirdaryo vodiylari azonallikning yaqqol namunasi hisoblanadi. Tyanshan va Pomir tog‘ tizimlarida esa balandlik mintaqalari aniq va to‘liq ifodalangan. Bu hududlarda tabiat komponentlari balandlikka bog‘liq holda keskin farqlanadi.

Azonallik va balandlik mintaqalarini hisobga olish:

dehqonchilikni to‘g‘ri joylashtirish,

- chorvachilikni rivojlantirish,
- suv resurslaridan oqilona foydalanish,
- ekologik muammolarni kamaytirishda muhim ahamiyatga ega.

XULOSA. Azonallik va balandlik mintaqalari tabiatning hududiy tuzilishini chuqur tushunish imkonini beradi. Ularni ilmiy asosda o‘rganish tabiiy resurslardan samarali foydalanish va barqaror rivojlanishni ta’minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ruzmatov E.Yu., Qo‘ziboev., Sh.N. - Bioekologiya (O‘simliklar ekologiyasi). Andijon.2020.
2. Gorshina T.K. –Ekologiya rasteiniy. M. «Выsshaya shkola». 1979.
3. Kultiasov I.M., Axunov X.M.-O‘simliklar ekologiyasi. T. O‘qituvchi. 1980.
4. Chernova N.M., Vylova L.M. –Ekologiya. M. «Prosvещenie». 1981
5. Varatov P.- Tabiatni muhofaza qilish. Toshkent.1991.
6. Raximov T.U. –Autekologiya. Konspekt leksii. Izd. Tash.GU. 1991